

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15398278>

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНТРОПОНИМОВ

Убайдова Дилрабо Аскарровна

Старший преподаватель Бухарского государственного
педагогического института
ubaydovadilrabo@buxdpi.uz

АННОТАЦИЯ

В нашей статье говорится о структурно семантическом анализе антропонимов

Ключевые слова и словосочетания: анализ, антропоним, ономастика, собственные имена, семантика, стилистика

В настоящее время формируется новое направление в исследовании имен собственных в художественных текстах (в языке художественной литературы), которое возникает на стыке ономастики со стилистикой, поэтикой, лингвистикой текста, лексической семантикой, семиотикой. Для обозначения этого направления зарубежные ученые пользуются термином «литературная ономастика» (ЛО), который стал все шире употребляться и у нас. Литературная Ономастика изучает все особенности употребления им в тексте художественного произведения и за его пределами. Соответственно все аспекты и разделы изучения имени собственного, принципы их классификации в современной ономастике должны прямо или косвенно учитываться в Литературном Ономастике, ибо все они как бы «опрокинуты» в нее и могут иметь лишь разную актуальность в зависимости от типа художественного текста, его жанра и семантической структуры, широты состава и насыщенности ономастического пространства, эстетической значимости ономастических единиц текста.

Антропóним (др.-греч. ἄνθρωπος — человек и ὄνομα — имя) — единичное имя собственное или совокупность имён собственных, идентифицирующих человека.

По исконному значению и происхождению антропонимы в массе своей представляют собой обиходные слова. Некоторые из них до сих пор сохранили смысл в языке-носителе (например Вера, Надежда, Любовь), другие же его в настоящее время не имеют.

Антропонимика вычленилась из ономастики в 1960-1970-е годы, до этого вместо термина «антропонимика» использовался термин «ономастика». Эта наука изучает информацию, которую может нести имя: характеристику человеческих качеств, связь лица с отцом, родом, семьёй, информацию о национальности, роде занятий, происхождении из какой-либо местности, сословия, касты. Антропонимика изучает функции антропонима в речи — номинацию, идентификацию, дифференциацию, смену имен, которая связана с возрастом, изменением общественного или семейного положения, жизнью. В современной отечественной науке можно встретить два типа определений антропонима, различающихся модальностью дефиниции. Широкое распространение в справочной и учебной литературе получило определение: «Антропоним – собственное имя человека (личное имя, фамилия, отчество, прозвище, псевдоним)». В специальном словаре терминов, составленном Н. В. Подольской, дается иное определение термина антропоним: «собственное имя, которое может иметь человек (или группа людей), в том числе личное имя, отчество, фамилия, прозвище, псевдоним, криптоним, кличка, андроним, гинеконим, патроним»

Литературная ономастика представляет особую сферу ономастической деятельности. Специфика художественной речи состоит в том, что автор может использовать весь арсенал не только в литературной, поэтической речи, но и в фольклорной, просторечной, диалектной, что обуславливает стилистическую заданность имени собственного, даже исторических лиц, реальных географических объектов и не только в их обычном, но и свободном (иносказательном) значении.

В сфере деятельности поэтической этимологии могут оказаться даже фамилии реальных лиц и – шире – все категории имен, как вымышленных, так и реальных объектов. Зачастую именно именованья носят прозвищный характер. И это, как правило, используется писателями-сатириками. Поэтому в сатирических произведениях имена собственные отличаются наибольшей стилистической действенностью. И зачастую имена собственные из произведений художественной литературы в обычной жизни становятся нарицательными.

Имена собственные – это богатейшая тема и изучение ее актуально с древних времен до нынешних дней. В изучении различных сторон имени собственного исследователи единодушны в следующих утверждениях:

1. Имена собственные являются единицами языка, словами и поэтому должны рассматриваться как объект языкознания: анализ имени собственного с философских, логических, психологических и иных позиций не заменяет их лингвистической характеристики, которая лучше других способна выразить их сущность;

2. Имена собственные относятся к номинативным (назывным), а не коммуникативным (описательным) единицам языка и входят в класс конкретных имен имени собственного;

3. Специфика имени собственного заметна как на уровне языка (вне конкретного употребления), так и на уровне речи – в конкретных контекстах и ситуациях (конституциях);

4. Специфика имени собственного касается и его структурно-языковой стороны, и функциональной;

5. В структурно-языковом плане специфика имени собственного дает себя знать обычно в области семантики (поэтому многие ученые имя собственное считают лексической, а не лексико-грамматической и тем более не грамматической категорией) и в меньшей степени в области морфологии (включая и словообразовании) и синтаксиса;

6. Внимание к функциональной стороне имени собственного позволило выделить свойственные им (и именам нарицательным) следующие основные функции: номинативную, идентифицирующую, дифференцирующую. В качестве второстепенных (квалифицируемых как дополнительные, факультативные, производные от основных или как пассивные) называются функции: социальная, эмоционально-экспрессивная, аккумулятивная, дейктическая (указательная), адресная, эстетическая, стилистическая.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Aliyeva, Z. R. (2024). NAUCHNYE POLOZHENIYA IDEOGRAFII KAK NAUKI. *International Scientific Journal: Learning and Teaching*, 1(3), 127–131.

2. Aliyeva, Z. R. (2024). TEORIYA RECHEVOY DEYATEL'NOSTI V KONTEXTE PSIKHOLINGVISTIKI. *Scholar*, 2(5), 121–126.

3. Aliyeva, Z. R. (2023). STILISTICHESKOE ISPOL'ZOVANIE GLAGOLOV V KHUDOJESTVENNOY RECHI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(15), 270–277.

4. Hakimovna, G. D. (2020). Problems of Teaching Russian Language in Foreign Language Environment. *International Journal of Scientific Research and Modern Education*, 4(2), 31–32.

5. Nikolayevna, R. N. (2024). DIGITALIZATION OF CLASSICAL LITERARY HERITAGE: ACCESSIBILITY, PERCEPTION, AND INTERPRETATION BY THE

NEW GENERATION. *Current Research Journal of Philological Sciences*, 5(03), 38–45.

6. Буриева, М., & Фатуллаева, Н. (2024). ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Теоретические аспекты становления педагогических наук*, 3(13), 26–30.

7. Буриева, М. О. (2024). ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Miasto Przyszłości*, 44, 623–626.

8. Гафурова, Д. Х. (2021). Инклюзивный подход в дошкольном образовании. *Вестник науки и образования*, 16-2 (119), 103–105.

9. Гафурова, Д. Х. (2024). СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КОММУНИКАТИВНОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ. *Gospodarka i Innowacje*, 51, 51–53.

10. Муртазаева, Ф. Р., & Файзиева, С. А. (2022). Особенности образа инфернальной женщины в творчестве Л. Петрушевской. *Процветание науки*, 6(12), 32–39.

11. Набиева, Р. Р. (2024). ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕМЬЕ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РУССКИХ ПАРЕМИЙ. *IMRAS*, 7(4), 29–36.

12. Розикова, Н. Н., & Бабаева, Ш. Б. (2019). ЭСТЕТИЗМ КАК ХАРАКТЕРООБРАЗУЮЩАЯ КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ АП ЧЕХОВА. *Modern Scientific Research*, 338.

13. Юлдашева, М. М. (2025). СПЕЦИФИКА АНТРОПОНИМА КАК ЭЛЕМЕНТА ЭТНОКУЛЬТУРЫ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АП ЧЕХОВА И М. ЗОЩЕНКО). *Yangi O'zbekiston, Yangi Tadqiqotlar Jurnal*, 2(7), 475–480.

14. Убайдова, Д. А. (2022). ТВОРЧЕСТВО АЛИШЕРА НАВАИ И ЗАХРИДДИНА МУХАММАДА БАБУРА-ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА. *RESEARCH AND EDUCATION*, 86.

15. Убайдова, Д. А., & Абулова, М. О. (2021). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КЕЙС-СТАДИ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ. In *Актуальные проблемы русистики: взгляд молодых* (pp. 158–162).

16. Умарова, М. С. (2024). СИСТЕМА ВОКАЛИЗМА РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ. *Development of Pedagogical Technologies in Modern Sciences*, 3(1), 48–51.

17. Умарова, М. С. (2023). Определение фонетики и аспекты её изучения. *Open Academia: Journal of Scholarly Research*, 1(7), 10–15.

18. Чхетиани, Т. Л. (2024). КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБРАЗОВ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕТЕЙ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 19 ВЕКА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ. *Scholar*, 2(5), 127–133.